

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА - ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Ким Елена Радионовна

PhD старший преподаватель кафедры «Экономика в сфере ИКТ» Ташкентского
университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337583>

Anotatsiya. *Ilmiy tadqiqot inson kapitalining raqamli transformatsiyasi yashil iqtisodiyotni shakllantirishdagi rolini barqaror rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida o'rganishga bag'ishlangan. Unda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, ta'lim tizimini takomillashtirish hamda iqtisodiyotning raqamli va ekologik transformatsiyasi sharoitida samarali faoliyat yurita oladigan kadrlarni tayyorlash orqali inson kapitalini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Inson kapitalining tizimli rivojlanishi mamlakatning innovatsion salohiyatini oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning eng muhim sharti ekanligi asoslab berilgan.*

Kalit so'zlar: *inson kapitali, raqamli transformatsiya, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ta'limni raqamlashtirish, kadrlar tayyorlash.*

Abstract. *This scientific study is devoted to examining the role of digital transformation of human capital in the formation of a green economy as one of the priority directions of sustainable development. The main directions of human capital modernization are considered through the development of digital competencies, improvement of the education system, and training of personnel capable of functioning effectively under conditions of digital and environmental transformation of the economy. It is substantiated that the systematic development of human capital becomes the most important condition for enhancing the country's innovative potential, environmental sustainability, and long-term economic growth.*

Keywords: *human capital, digital transformation, green economy, sustainable development, digitalization of education, workforce training.*

Аннотация. *Научное исследование посвящено изучению роли цифровой трансформации человеческого капитала в формировании зелёной экономики как одного из приоритетных направлений устойчивого развития. Рассматриваются основные направления модернизации человеческого капитала через развитие цифровых компетенций, совершенствование системы образования и подготовку кадров, способных эффективно функционировать в условиях цифровой и экологической трансформации экономики. Обосновано, что системное развитие человеческого капитала становится важнейшим условием повышения инновационного потенциала, экологической устойчивости и долгосрочного экономического роста страны.*

Ключевые слова: *человеческий капитал, цифровая трансформация, зелёная экономика, устойчивое развитие, цифровизация образования, подготовка кадров.*

В современных условиях глобальных экологических вызовов, ускоренного технологического прогресса и перехода к устойчивым моделям хозяйствования особая роль отводится развитию зелёной экономики, ориентированной на рациональное

использование природных ресурсов, снижение экологических рисков и обеспечение долгосрочного экономического роста. В условиях перехода к зелёной экономике особую значимость приобретает человеческий капитал как совокупность знаний, профессиональных навыков, компетенций и инновационного потенциала населения. Именно качество человеческого капитала определяет способность экономики эффективно адаптироваться к новым требованиям устойчивого развития, связанным с цифровизацией производственных процессов, внедрением ресурсосберегающих технологий и экологической модернизацией.

Цифровая трансформация человеческого капитала - это не просто приобретение технических ноу-хау, а прежде всего процесс качественного совершенствования трудовых ресурсов посредством формирования цифровых компетенций, развития инновационного мышления, освоения современных технологий и повышения способности работников к постоянной адаптации в условиях технологических изменений. [7]

Зелёная экономика представляет собой модель экономического развития, направленную на снижение экологических рисков, рациональное использование ресурсов, развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности и экологическую модернизацию производства. [6] Основным условием развития которой выступает наличие кадрового потенциала, способного разрабатывать зеленые технологии, внедрять цифровые экологические решения, управлять ресурсосберегающими процессами, осуществлять экологический мониторинг и т.д.

Следовательно в рамках зелёной экономики трансформация человеческого капитала становится особенно актуальной, поскольку цифровые инструменты, такие как искусственный интеллект, большие данные, Интернет вещей, автоматизация, цифровые платформы управления ресурсами и экологический мониторинг, выступают основой для повышения энергоэффективности, рационального использования ресурсов, снижения выбросов и оптимизации экологического управления.

Эффективность применения этих технологий напрямую зависит от уровня подготовки специалистов, обладающих цифровыми, аналитическими и экологическими компетенциями. Поэтому особая роль в цифровой трансформации человеческого капитала отводится модернизации системы образования. Внедрение цифровых образовательных платформ, дистанционного обучения, программ повышения квалификации, STEM-образования и специализированных курсов по зелёным технологиям становится важнейшим инструментом модернизации системы образования и позволяет обеспечить подготовку кадров, соответствующих современным требованиям устойчивого развития.

Сегодня одним из направлений изменения качества современного человеческого капитала: формирование и развитие актуальных цифровой эпохе знаний, навыков и компетенций, выступает цифровая трансформация системы образования. **Цифровая трансформация образования** представляет собой не просто процесс информатизации, включающий внедрение компьютеров, интернета или электронных учебников, а глубокую перестройку всей образовательной системы под воздействием цифровых технологий. То есть это переход от традиционного, унифицированного подхода к обучению «для всех» к гибкой, индивидуализированной, непрерывной и тесно связанной с цифровой экономикой модели, где технологии выступают не самоцелью, а инструментом повышения качества образования.

Рисунок 1. Модель цифровой трансформации системы образования в Узбекистане¹

На рисунке 1 приведена базовая модель цифровой трансформации системы образования, которую можно интегрировать и адаптировать к условиям Узбекистана.

Для Республики Узбекистан цифровая трансформация системы человеческого капитала приобретают стратегическое значение в контексте реализации национальных программ модернизации экономики, повышения конкурентоспособности и перехода к устойчивому развитию. В последние годы в стране последовательно реализуются масштабные реформы, направленные на цифровизацию государственного управления, развитие инновационной экономики, модернизацию образовательной системы и внедрение экологически ориентированных подходов в хозяйственную деятельность.

Одним из важнейших направлений государственной политики выступает развитие **цифровой образовательной инфраструктуры**. В стране активно расширяется доступ к высокоскоростному интернету, внедряются электронные образовательные платформы, цифровые сервисы управления обучением, дистанционные технологии и современные программные решения. Так, например, число абонентов широкополосного доступа к сети Интернет возросло с 1 080,0 тыс. ед. в 2020 году до 3170,2 тыс. ед., в 2025 что свидетельствует о масштабном развитии высокоскоростной цифровой инфраструктуры. По состоянию на 2025 год в Узбекистане функционирует около **10,9 тыс. общеобразовательных школ**, а число высших образовательных учреждений достигло **222**, увеличившись почти на 75% по сравнению с 2020 годом. [11] Это способствует повышению доступности образования, особенно в регионах, сокращению цифрового неравенства, формированию более гибкой образовательной среды, масштабном расширении доступа к образованию и росте кадрового потенциала страны.

¹ Рисунок составлен автором

Не менее важным элементом цифровой трансформации человеческого капитала выступает совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процессы цифровизации образования, экономики и подготовки кадров. В Республике Узбекистан формирование современной институциональной среды осуществляется посредством последовательного принятия государственных стратегий, программ цифровизации, реформ в сфере общего, высшего и профессионального образования, направленных на интеграцию современных цифровых технологий в образовательный процесс и социально-экономическое развитие страны.

Нормативно-правовую основу цифровой трансформации образования составляют Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» [3], Стратегия «Узбекистан – 2030» [2], Закон Республики Узбекистан «Об образовании» [1], Концепции развития системы общего и высшего образования до 2030 года [4], а также государственные программы развития цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта и подготовки квалифицированных кадров. [5] Данные документы формируют стратегическую основу модернизации человеческого капитала в условиях цифровой и зелёной экономики. Законодательные инициативы создают условия для развития цифровых навыков, поддержки инновационных проектов, стимулирования предпринимательства и подготовки специалистов нового поколения.

Особое внимание уделяется **финансированию цифровых и образовательных реформ**, так как инвестиции в цифровизацию человеческого капитала обладают мультипликативным эффектом, способствующие не только росту производительности труда и инновационной активности, но и формированию устойчивой социальной и экономической среды, способной эффективно реагировать на глобальные вызовы. Государственные инвестиции, международные гранты, проекты международных финансовых организаций и частные инвестиции направляются на развитие образовательной инфраструктуры, оснащение учебных заведений современными технологиями, создание IT-парков, развитие инновационных центров и программ профессиональной переподготовки. В 2025 году государственные расходы на реформирование общего образования составили 59,5 трлн сумов. [13] Эти средства направляются не только на расширение сети образовательных учреждений, но и на цифровизацию школ, оснащение современными технологиями, развитие электронных образовательных платформ, повышение квалификации педагогов и интеграцию цифровых решений в образовательный процесс. Дополнительным источником финансирования выступают международные программы. В частности, проекты UNESCO, UNICEF, UNDP и Всемирного банка поддерживают цифровизацию образования, развитие ИКТ-инфраструктуры, внедрение онлайн-обучения и сокращение цифрового неравенства. Существенные инвестиции направляются и в развитие IT-сектора, который напрямую влияет на качество человеческого капитала. В 2025 году Узбекистан привлёк около 270 млн долларов иностранных инвестиций в IT, финансовые технологии и искусственный интеллект. [10] Все это формирует институциональную основу для качественного обновления человеческого капитала.

Сегодня Республика Узбекистан сталкивается с рядом серьёзных экологических вызовов, включая необходимость рационального использования водных ресурсов, повышения энергоэффективности и минимизации негативных последствий изменения климата. В этих условиях формирование зелёной экономики становится одним из

стратегических направлений национального развития, требующим качественной модернизации человеческого капитала.

Особую значимость приобретает подготовка специалистов, обладающих одновременно цифровыми и экологическими компетенциями, поскольку эффективное использование современных цифровых технологий в управлении природными ресурсами, экологическом мониторинге, энергетике, промышленности и аграрном секторе требует нового уровня профессиональной подготовки. Цифровые решения становятся важнейшим инструментом повышения эффективности экологической политики, внедрения ресурсосберегающих технологий и обеспечения устойчивого развития экономики.

Таким образом, достижение экологической и экономической устойчивости в современных условиях невозможно без системного развития человеческого капитала, ориентированного на цифровые технологии, инновации и требования зелёной экономики.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-637 «Об образовании» от 23.09.2020
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-16 «О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики» от 30.01.2025
3. Указ Президента Республики Узбекистан №УП – 6079 «Об утверждении Концепции «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5.10.2020
4. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 29.04.2019
5. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-358 «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» от 14.10.2024
6. Каминов А. А. Роль человеческого капитала в процессе становления зеленой экономики. — Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2016. — Ч. 2.— С. 686-690.
7. Сериккызы А., Бактымбет С.С., Бактымбет А.С. Трансформация человеческого капитала в эпоху современных вызовов / Journal of monetary economics and management. 2023. №2. – с.142-148
8. Таджиева Д.Р. Человеческий капитал в эпоху цифровизации: трансформация жизненного уровня и инфраструктуры // Iqtisodiyot va ta'lim, 2023 №5. – С.178-184
9. Христолюбова Н.Е. Цифровизация экономики и проблемы соответствия и формирования необходимого уровня человеческого капитала // The Scientific Heritage. - 2021. - №71– 5. - С. 24–28.
10. www.gov.uz – Правительственный портал Республики Узбекистан
11. www.stat.uz - Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
12. Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан
13. www.imv.uz - Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан